

JADIDCHILIK TARG‘IBOTCHILARI HAMDA MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING MA'RIFATPARVARLIK FAOLIYATI

Mahmudova Zulfiya Alimjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Norimonova Gulmira Ulug‘bek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Milliy g‘oyava ma‘naviyat asoslari yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mahmudxo‘ja Behbudiyning hayoti, faoliyati, ilmiy-ma‘naviy merosi va uning ahamiyati haqidagi fikrlar keltirilgan. Shuningdek, Mahmudxo‘ja Behbudiyning ijtimoiy-falsafiy qarashlari bayon qilingan. Alloma haqida olimlar fikrlari keltirilgan. “Padarkush” dramasi, yangi usul maktablari, yangi tartibdagi darsliklari, pedagog sifatida xalq bolalarini bilimli qilish yo‘lidagi harakatlari, mashaqqatlari, ta‘limiy-tarbiyaviy pedagogik g‘oyalari haqida qisqacha ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: jadid, ma‘rifat, maktab, ziyoli, ozodlik, taraqqiyparvar, senzura, protektorat.

KIRISH: Ziyolilarning jamiyatni yangilanishga va isloh qilishga qaratilgan harakati jadidchilik nomi bilan maydonga keladi. “Jadid” so‘zi arab tilidan olingan bo‘lib, “yangi” degan ma‘noni anglatadi. Jadidlar XIX asr oxiri- XX asr boshida Rossiya imperiyasida musulmon modernist islohotchilari bo‘lishgan. Jadidlar o‘zlarini “taraqqiyparvar”, “ziyoli” va faqat “Yoshlar” deb atashgan kishilar edi. Jadidlar jamiyatdagi ijtimoiy- iqtisodiy muommalarini hal qilish yo‘llarini izlab topishga harakat qilishgan. Ana shunday jarayon XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasi tarkibiga kirgan Qrim, Kavkazorti, Turkiston, proktoratiga aylantirilgan Buxoro amirligi va Xiva xonligida ham yuz bergan. XIX asrning 90-yillaridan O‘rta Osiyoda jadidchilik tarqalgan. Jadidlar ichida jiddiy mafkuraviy kelishmovchiliklar bo‘lgan bo‘lsa-da, ular ta‘lim sohasini isloh qilish hamda maktablarda “usul ul-jadid” yoki “yangi usulni”ni tatbiq qilish va ularni rivojlantirishga harakat qilishgan. Jadid maktablarida savod chiqarish 40 kun, oddiy maktablarda 10 yil, madrasada esa 10-15 yil o‘qiydi va faqat Qur‘onni yod olishgan. XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab Turkistonda ma‘rifatparvarlik harakati vujudga kelgan. Jadidchilik aslida ma‘rifatparvarlik harakating ko‘rinishidir. Ma‘rifatning lug‘aviy ma‘nosi bilish, tanish, bilim hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda ma‘rifat bilmoq, kishilarning ong-bilimini, madaniyatini oshirishga qaratilgan ta‘lim-tarbiya jarayonidir.

Ma‘rifatni hayotga singdirish maorif tizimi orqali amalga oshiriladi. Amerikalik tarixchi Adib Xolid fikricha, O‘rta Osiyo jadidchiligi madaniyat sohasidagi cho‘plari

bilan mahalliyashtirilgan. Dastlab, jadidlar madaniyat sohasidagi harakat sifatida faoliyat yurita boshlashgan. Bu oqim vakillari taraqqiyot uchun kurashish, turkiy tilni rivojlantirish va shu tillardagi adabiyotlarni boyitish hamda dunyoviy ilmlarni o’rganish, fan yutuqlaridan foydalanish, ayollar va erkaklar tengli uchun kurash olib borganlar.

Turkistonda jadidchilik harakating ko‘zga ko‘ringan vakillaridan Mahmudxo‘ja Behbudiy, Ubaydulla Asadullaxo‘jayev, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Xoji Muin, Abdulqodir Shakuriy, Obidjon Mahmudov, Ashurali Zohiriy, Eshonxo‘ja Xonxo‘jayev, Is‘honxon to‘ra Ibrat; Toshkentda - Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy va Ubaydullaxo‘ja Asadullaxo‘jayev; Farg‘ona vodiysida - Hamza Hakimzoda Niyoziy, Obidjon Mahmudov va Abdulhamid Cho‘lpon; Xivada- Boboohun Salimov, Polvonniyoz hoji Yusupovva boshqar. Bular vatanparvar, ma‘rifatparvar, Turkiston o‘lkasida jadidchilik harakating asoschilari va rahnomalari hisoblanadi. Siyosiy ma‘noda ma‘rifatparvarlik xalqni ozodlikka olib chiqish va milliy davlatchilik g‘oyalarini ilgari surish bilan belgilanadi.

Turkiston ma‘rifatparvarlarning fikriga ko‘ra, jaholat, bilimsizlik, madaniyatsizlik, mutaasiblik, diniy aqidaparastlikni inson azob - uqibatlarining asl sabablari deb talqin etadilar. Ular podsho yakkahukumronligi(absolyutizm)ga qarshi kurashadilar, siyosiy erkinlik va inson huquqlarini himoya qilib chiqdilar. Jadidlar xalq ommasining ma‘rifatli qilishga, balki mustaqillik g‘oyalarini shakllantirishda juda katta hissa qo‘shganlar. Jadidlar ma‘rifatni amalga oshirish uchun amalda harakat qilishgan. Masalan, ular yangi usuldagi maktablar, kutubxonalar, qiroatxonalar ochgan, darsliklar, gazetalar chop etgan, ilk teatr tashkil qilishgan. Bu ishlar aholi uchun ko‘z ko‘rib, quloq eshitmagan yangilik bo‘lib, juda katta ta‘sir kuchiga ega bo‘lgan va odamlar ongida inqilob yasagan.

Jadidlar Turkistonda azaldan mavjud bo‘lgan, ya‘ni Alisher Navoiy, Mirzo Bedil va Boborahim Mashrabdan qolgan merosdan foydalan holda Turkistonda demokratik taraqqiyparvar g‘oyalarni davom ettirganlar. Jadidlar mafkurasiga ko‘ra islom dini shaxsning ma‘naviy kamoloti va jamiyat rivojida muhim o‘rin egallagan. Shu maqsadda 1909-yilda Abdulla Avloniy, 1915-yilda Abdurauf Fitrat tomonidan islom tarixiga oid asarlar yozilgn. Jadidlar ilm - fanni taraqqiyotning va faravonlikning asosiy yo‘naltiruvchi kuch va uni jaholatga qarshi kurashishning birdan bir yo‘li deb hisoblaydilar. Jadidlar islomga putur yetkazadigan an‘ana va odatlarga qarshi chiqadilar, jamiyat rivojiga halal bergan barchga salbiy ko‘rinishlarga norozilik bildirishgan. Taraqqiyparvarlar barcha sohalarni rivojlantirishga qodir mahalliy kadrlarni tayyorlash, zavod va fabrikalar qurib, mahsulotlarni o‘lkaning o‘zida ishlab chiqarishni zarur deb hisoblagan. O‘rta Osiyodagi milliy taraqqiyparvarlik harakati hududiy xususiyatlariga ko‘ra Turkiston, Buxoro va Xiva jadidlariga bo‘lingan.

Rossiya fevral voqealari arafasida Turkiston jadidchiligi kuchli siyosiy harakatga aylangan.

Birinchi jahon urushidan keyin jadidlar parlamentar monorxiya uchun kurash boshlagan bo‘lsalar, fevral voqealaridan keyin ancha keng qamrovli, bir qator siyosiy talablarni ilg‘or surganlar. Masalan, mahalliy aholi huquqlarini kengaytirish, o‘lkani boshqarish yuzasidan islohotlar o‘tkazish, Davlat Dumasidan o‘lka aholisi sonidan kelib chiqib o‘rin ajratish, milliy matbuot erkinligini ta’minlash kabilar. Shu paytda, milliy-siyosiy partiyalar va tashkilotlar, masalan, “Sho‘roi Islomiya”, “Ittifoq” kabi bir qator tashkilotlar tashlik topgan. Ayni vaqtda, jadidlar tub yerli aholi ijtimoiy tarkibining barcha qatlam vakillarini o‘z ortidan ergashtira olishgan. Toshkentda barcha erkparvar tashkilotlarning umumiy dasturiga ega bo‘lgan yagona tashkilot-“Musulmon markaziy sho‘rosi” tuzildi. Ammo, Turkistonda 1917-yildagi oktabr voqealari va bolsheviklarning hokimiyatni egallashi jadidlarning o‘z maqsadlarini oxirigacha amalga oshirishlariga imkon bermadi. Lekin, ular markazi Qo‘qon bo‘lgan Turkiston muxtoriyati deb atalgan mustaqil muxtor respublika e‘lon qildilar va u 72 kun yashagan. Bu muxtor respublika sovet hokimiyati tomonidan tor-mor qilindi.

Natijada, jadidlar ta’qibga uchraydi va oxir - oqibat, 1937- 1938- yillarda qatag‘on qurboni bo‘ldilar. Jadidlar mahalliy burjuaziya va aksinqilobchi gumashtalar sifatida qoralanadi va ko‘pchiligi otib tashlangan. Ma’lum bo‘lishicha, mashur jadid va yoshlarning sevimli yozuvchisi Cho‘lpon 1910- yilda 13 yoshda, Mahmudxo‘ja Behbudiyning yoshi esa 30 dan oshiqroq bo‘lgan ekan. Turkiston jadidlarini birlashtirishda “Jadidlarning rahbari” va “O‘rta Osiyo jadidlarining otasi” deb tan olingan Mahmudxo‘ja Behbudiyning xizmati katta bo‘lgan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Mahmudxo‘ja Behbudiyning hayoti va ilmiy-ijodiy faoliyati, ayniqsa, bu sohasida tadqiqot olib borgan. B.Qosimov, H.Muin, N.Rahmat, H.Saidov, D.Qurbonov, M.Xo‘jayev, I.Haqqul, I.G‘ofurov kabi yana bir qancha olimlarimiz o‘z asarlarida o‘z aksini topgan.

Jadidchilik harakating yetakchisi Mahmudxo‘ja Behbudiyni 1875-yilning 19-yanvarida Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog‘ida tug‘ilgan. Mahmudxo‘ja Behbudiyni Yassaviy avlodidan hisoblanadi. Dastlab Samarqand keyin, Buxoro madrasalarida tahsil olgan. Keyin imom-xatib, qozi va muftiy darajasiga ko‘tarilgan. 18 yoshidan qozixonada mirzalik qilgan. Mahmudxo‘ja Behbudiyni O‘rta Osiyo jadidchilik harakating asoschisi va yo‘lboshchisi hisoblanadi. Turkistonda ma’rifatparvarlik harakating rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan shaxslardan biri sanaladi. Behbudiyning tashabbusi bilan o‘z otasi sharafiga “Behbudiya kutubxonasi” deb atalgan kutubxona tashkil qilgan. Mahmudxo‘ja Behbudiyning “Padarkush” pyesiyasini eslatib o‘tish joiz, unda bilimsizlik, johillik fojiga sabab

bo‘lishi ko‘rsatib berilgan va yoshlar ongida chin ma’nodagi inqilob yasagan asar deb hisoblashimiz mumkin.

Sovet tarixshunosligida Qrimda istiqomat qilgan Ismoil Gasprinskiy jadidchilik asoschisi hisoblanadi. U ma’rifatparvarlik faoliyatini Qrimda boshlab, shu bilan cheklanib qolgani yo‘q. Hamda u “vaqt” va “sho‘ro” deb atalgan ikkita buyuk gazeta chiqargan. Bu gazetalar Qrimdan tashqarida ham keng tarqalgan. O‘sha gazetalar ta’siri juda katta bo‘lgan u Markaziy Osiyo ziyolilari uchun chin ma’nodagi kashfiyot edi. Bu gazetada nafaqat boshqa davlatlar, mamlakatlar va shaharlar taraqqiyoti va yangi usul maktablarining ahamiyati, ularda turkiy xalqlarning siyosiy emas, ma’naviy jihatdan birlashishi kerakligi ta’kidlangan.

Behbudiy haj safarida bo‘lgan paytida Arabiston, Misr, Turkiyani kezib chiqqan . Mahmudxo‘ja Behbudiy ikkinchi marta qilgan haj safarida ya’ni o‘sha yili Ismoil Gasprinskiy bilan uchrashadi. Bu paytda Behbudiyning o‘z mablag‘i hisobiga ochilgan ko‘plab xususiy maktablari ham bor edi. U “Samarqand” deb atalgan gazetani chop qildirgan. Gasprinskiy Buxoroga kelgani, ushbu shahardagi jadidlar maktabiga borgani, hatto amir ushbu maktablar rivojlanishiga yordam berishi zarurligi haqida gaplashgani ma’lum. Lekin bunday bo‘lmadi, amir farmoni bilan bu maktablar ham ochilgan boshqalari ham yopildi. Bu amirning hech qanday yangilikni istamasligi bilan bog‘liq edi. Xiva xonligi haqida bunday deb bo‘lmaydi. Chunki, Xiva xoni Muhammad Rahim - Feruz taxallusu bilan she’rlar yozgan -ma’rifatli inson bo‘lgan. Uning sharofati bilan ilk bosmoxona Rossiyadan sotib olinib, Xivaga keltirilgan, birinchi jadidlar maktabi, hatto qizlar uchun ham jadidlar maktabi ochilgan. Jadidlar, agar biz G‘arbning madaniy va texnologik yutuqlarini bilmasak, kelajagimiz barbod bo‘ladi, deb hisoblaganlar.

Mahmudxo‘ja Behbudiy Qozon va Ufaga borib, u yerdagi yangi usul maktablari bilan tanishib chiqadi, tatar ziyolilari bilan aloqani yo‘lga qo‘yadi. Yangi maktablar uchun yangi darsliklar tuzishga kirishadi. “Risolayi asbobi savod”, “Risolayi jug‘rofiyai umroni”, “Kitobat ul-atfol”, “Amaliyoti islom”, “Tarixi islom” kabi kitoblarni chop qildirgan. Mahmudxo‘ja Behbudiy alloma, yozuvchi, jamoat arbobi va o‘zbek dramaturgiyasi asoschisi. Jadidchilik harakati, ya’ni yangicha o‘quv metodikasi lideri hisoblanadi. Behbudiy “Padarkush” dramasini yozgan. Bu asar birinchi o‘zbek dramasi edi. Asar uch parda va to‘rt manzarali bo‘lib, o‘qimagan, johil va nodon bolaning o‘z otasini o‘ldirgani haqidagi asar hisoblanadi. Behbudiy bu asar janrini “milliy fojia” deb atagan. “Padarkush” dramasi xalqqa kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Abdulla Qodiriy “Baxtsiz kuyov” dramasini shuning ta’sirida yozgan. “Padarkush” ham janr, ham mazmuniga ko‘ra, yangi o‘zbek adabiyotini boshlab bergan asar hisoblanadi. Bu drama Toshkentda Abdulla Avloniy tomonidan qayta sahnalashtirilgan. Mahmudxo‘ja Behbudiyning “Samarqand” gazetasi o‘zbek va tojik tillarida, haftada ikki marta chop etilgan. Gazetaning 45-soni chiqqach, moddiy tanqislik tufayli nashr to‘xtadi. Shu

yilidan “Oyna” jurnalini chiqara boshlagan. Bu jurnallar Kavkaz, Tatariston, Eron, Afg‘oniston, Hindiston, Turkiyagaha tarqaladi. Behbudiy kitob nashrini ham yo‘lga qo‘yadi. Masalan, Fitratning “Bayoni sayyohi hindi”sini ruschaga tarjima qilib bostirgan. Behbudiy ikkinchi marta Arab mamlakatlariga sayohatga chiqadi. Sayohat xotiralar haqida “Oyna” jurnalida chop qilinib turildi. Behbudiyning Makkaga, Misr hamda Istambulga qilgan sayohatlari uning dunyoqarashini butunlay o‘zgartirib yuborgan. Mahmudxo‘ja Behbudiy 200 dan ziyod o‘zbek va tojik tillaridagi nashrlar muallifi. Uning sahna asarlari katta muvaffaqiyatga qozongan va Samarqand, Buxoro va Toshkent shaharlari teatrlarida sahnalashtirilgan. U adabiyot, tarix, huquq va maorif kabi siyosatshunoslik bilan jiddiy shug‘illangan. U Makkaga, muqaddas Haj amallarini ado etish uchun borishga chog‘lanarkan, arab tilini mukkamal o‘rganadi, islom tarixi va nazariyasi bilan jiddiy shug‘illanadi. U Hajga borib, u yerdan “Muftiy” unvoniga ega bo‘lib qaytadi. Behbudiyning ijtimoiy-falsafiy qarashlarida ma’rifatparvarlik g‘oyalari asosiy o‘rin tutadi. U millat ozod bo‘lib, o‘zining mustaqil davlatini o‘rnatmaguncha ijtimoiy adolatni tiklab bo‘lmaydi deya ta’kidlaydi.

Vatanni anglag unga muhabbatni his qilish uchun tarixga nazar solishimiz kerak bo‘ladi. Behbudiy ta’bri bilan aytganda, “Moziy- haqiqat tarozisidir”. Mahmudxo‘ja Behbudiy tomonidan aytilgan “Haq olinur, berilmas!” xitobi, Abdurauf Fitratning “Keling, birlashaylik, oramizdagi shaxsiy tortishmalar, sinfiy ayriliqlardan ko‘z yumaylik!” kabi xalqni birlashtirish yo‘lida qilgan da’vatlari qayidir ma’noda, mustaqillikka erishishimizda muhim ahamiyatga ega. Shu jumladan, Behbudiy, Munavvarqori, Abdulla Avloniy kabi boshqa milliy taraqqiyparvarlar ham ma’rifatparvarlik faoliyatini olib boorish, yangi maktablar, xayriya jamg‘armalari, kutubxona va kitob do‘konlarini ochadilar. Mahmudxo‘ja Behbudiy zamonasidan shunchalik oldinlab ketgan ediki, u Bahouddin Naqshband maqbarasiga borganda, uning atrofida shunchalik ko‘p masjid qurilganini ko‘rib, o‘sha vaqt uchun jasorat bo‘lgan bir gapni aytadi: “bir musulmon uchun bunchalik ko‘p mavjudotlarning keragi yo‘q, unga ibodat qilishi uchun bitta joynomozning o‘zi yetadi. Bunchalik ko‘p masjid qurgandan ko‘ra, unga sarflangan mablag‘ga farzandlarimizni chet elga o‘qishga yuborish vaqti kelmadimikan?”. Turkiston taraqqiyparvar sarmoyadorlari yoshlarni chet ellarga yuborish, ularga zarur kasblarni egallab, xalqqa foydali xizmat qiladigan yoshlarni va ular uchun qayg‘urgan jadidlarni qo‘llab -quvvatlashgan. Andijonlik Mirkomil Mirmo‘minboyev o‘z hisobidan ana shu ishga katta miqdorda mablag‘ ajratgan. 1910-yilda Buxoroda mudarris Hoji Rafiy, Mirza Abduvohid, Hamidxoja Mehriy, Usmonxo‘ja va Muhammaddin Maxdum kabilar “Tarbiyai tfo‘l” jamiyatini tashkil qilib, 1911-yilda 15 nafar, 1912-yilda esa 30 nafar talabani Turkiyaga va 22 nafarini Germaniyaga o‘qishga, xususan, Haydelberg universitetiga yuborganlar. Bu davrda til bilish ham juda muhim bo‘lgan. Behbudiyning “Bir til emas, to‘rt til kerak” deb nomlangan maqolasida ochib berilgan. Ya’ni unga ko‘ra, Rossiya imperiyasida

yashayotganimiz sababli, ayniqsa, rus tilini bilishimiz zarur. Jadid maktablarida rus tili o‘qitilgan. Behbudiy hajga borganda Bayrut universitetini ziyorat qilqdi va hayratga tushib, “Ey xudo, bularning laboratoriyalarini qaranglar”, deb yozgan edi. U kimyo laboratoriyasi bilan tanishadi. “ Bu yerda talabalar va qizlar o‘qiyotganini qarang! Yutuqlar ham shuncha ko‘p bo‘ladimi! Nega bu musulmon mamlakatida bunday universitet bor, biz ham musulmon mamlakatimiz, lekin Turkistonda oliy darajadagi birorta ham, ha-ha, birorta ham ta’lim muassasasi yo‘q?” deya ta’kidlaydi.

Muhokama

O‘zini Behbudiyning ma’naviy o‘g‘li deb bilgan samarqandlik jadid Vadud Mahmudning Mahmudxo‘ja Behbudiy haqida qoldirgan fikri diqqatga sazovor: “Mahmudxo‘ja Behbudiy kimedi...(Avval kim edi)?. Mahmudxo‘ja Behbudiy Turkiston degan o‘lkaning boshlig‘i edi. Mahmudxo‘ja Behbudiy Turkistonning yo‘lboshchisi edi. Sadriddin Ayniy uni “Turon dohiysi” va “oliyshon ustod” deb ulug‘langan edi. Sadriddin Ayniy Mahmudxo‘ja Behbudiyning vafoti munosabati bilan bunday yozgan : “Jafokash shoir Behbudiyning nomi musulmon sharqi hurmat bilan tilga oladi, chunki u 20 yil mobaynida o‘zining ongi va insoniy qadr-u qimmatini bilgan barcha mavjudotni erkin hayot, nur va ma’rifat uchun kurashga chorlab keldi”.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2023-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga murojaatnomasida jadidchilik harakatining taniqli namoyondasi Mahmudxo‘ja Behbudiyning 145 - yilligini munosib nishonlash haqida ta’kidlab o‘tgan edi. Mutafakkirning ilmiy, ijodiy, pedagogik faoliyati va merosi alohida ahamiyatga ega. XX asr o‘zbek adabiyoti va san’atida, ijtimoiy-siyosiy jarayonlarida faol ishtirok qilgan, millat ma’rifati, ozodligi, hurligi yo‘lida mardonavor kurashgan. Bu ulug‘ allomaning sermashaqqat va sermahsul faoliyati tarix sahifalaridan hech qachon o‘chmaydi va avlodlar uchun ibrat maktabi bo‘lib qoladi. Hozirgi kunda Mahmudxo‘ja Behbudiy nomidagi stipendiyani tashkil qilinganligi ham yurtimiz yoshlari qalbida jo‘sh urib turibdi. Bu albatta, faxr va iftixor tuyadi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, Mahmudxo‘ja Behbudiy O‘rta Osiyodagi barcha jadidlarni birlashtirishga intilgan. Behbudiy haq va haqiqatni xalqqa matbuot, adabiyot va san’at orqali ko‘rsatgan. Mening fikrimcha, Behbudiy qalbini o‘rtagan eng katta dardi bu – erk va ma’rifat edi. Xullas, Mahmudxo‘ja Behbudiy buyuk ma’rifatparvar va jadidchi sifatida milliy madaniyatimiz tarixida mustahkam o‘rin tutadi. O‘rta Osiyo jadidchiligini Mahmudxo‘ja Behbudiy tasavvur qilib bo‘lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://arboblar.uz>
2. <https://gulxan.uz>
3. <https://bilig.academiascience.org>
4. <https://ziyouz.uz/ozbek – nasri/mahmudxo‘ja – behbudiy/>
5. <https://yuz.uz>

6. S.Tillaboyev, A.Zamonov. O‘zbekiston tarixi. 84 – 85 – bet.
7. Alisher o‘gli, Q. A. (2024). AMIR TEMUR DIPLOMATIYASI. BIOLOGIYA VA KIMYO FANLARI ILMIY JURNALI, 2(2), 39-47.
8. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.
9. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҲОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning, 2(4), 17-21.
10. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
11. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
12. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 7(8), 148-152.
13. Faraxadovna, X. R. O. (2023). O ‘QUV MASHG ‘ULOTLARINI TASHKIL QILISHDA ZAMONAVIY O’QITISH TEXNOLOGIYALARI O ‘RNI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 23(1), 52-54.
14. Faraxadovna, X. R. O. (2023). MUAMMOLI TA’LIM JARAYONI VA UNDA O ‘QITUVCHIGA QO ‘YILADIGAN TALABLAR. World scientific research journal, 15(1), 229-233.
15. Faraxadovna, X. R. O. (2023). OILA-JAMIYAT FAROVONLIGINING MA’NAVIY, HUQUQIY MEZONI. Science and innovation, 2(Special Issue 5), 739-741
16. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In Archive of Conferences (pp. 173-187).
17. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 4, 67-73.
18. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. Journal of Integrated Education and Research, 1(1), 150-154.